

Layihə idarəetməsi fənnin tədrisində ADDIE modeli və innovativ tədris yanaşmaları: AzTU təcrübəsi

Aynurə İsmayılova

<https://orcid.org/0000-0003-4372-6066>, a-ismayilova@hotmail.com

Yüksək Təhsil İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan
aynura.ismayilova@aztu.edu.az; +994-55-3101049

XÜLASƏ

Layihələrin idarəedilməsi müasir təhsil, iqtisadiyyat, mühəndislik və idarəetmə sahələrində əsas strateji bacarıqlardan biri kimi qəbul edilir və bilavasitə tələbələrin iş dünyasına hazırlanmasında analitik düşünmə, qərarvermə, komanda işi və planlama bacarıqlarının inkişafında mühüm rol oynayır. “Layihələrin idarəedilməsi” fənni müasir dövrdə ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramlarında mühüm yer tutur. Fənnin tədrisi nəinki nəzəri və tətbiqi biliklərin birləşdirilməsi cəhətdən, xüsusilə magistratura təhsil səviyyəsində tədrisi və çərçivədə magistr dissertasiyasının layihə yanaşması ilə həyata keçirilməsi, komanda işinin təcrübədən keçirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədris prosesində müasir pedaqoji modellərin tətbiqi isə tələblərin öyrənmə prosesində aktiv iştirakını ortaya qoyur.

Tədqiqatda Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) elmin etik norma və prinsipləri çərçivəsində magistr dissertasiya işlərinin layihə yanaşması əsasında həyata keçirilməsi - tədris modeli, modullar əsaslı pilot innovativ yanaşmaya dair təcrübə təhlil edilmişdir.

Mövcud vəziyyətin təhlili və pilot təcrübə göstərmişdir ki, ali təhsil müəssisələrində tədqiqatların layihə yanaşması ilə həyata keçirilməsinə dair təcrübələr çox məhduddur. Xüsusilə magistratura səviyyəsində məqsədyönlü metodoloji çərçivənin müəyyən olunması, praktiki tətbiqlərin məhdud yer alması, praktiki mühazirə və əlaqəli işlərin aparılmasında müəyyən çatışmamazlıqlar vardır. AzTU-da tədqiqatın aparıldığı ilkin – magistratura səviyyəsində mövcud imkanlar daxilində layihə təcrübəsinin öyrədilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü.

Layihələrin idarəedilməsi üzrə fənnin **tədris proqramının modullar əsaslı, ADDIE, qarışıq öyrənmə, Jigsaw kimi kooperativ metodların** vəhdətində layihə tapşırıqları üzərində işin qurulmasına əsaslanır. Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, ADDIE modeli tədris prosesinin mərhələli şəkildə (təhlil (analysis) – mövcud vəziyyətin və ehtiyacların öyrənilməsi, dizayn (design) – tədris planının qurulması, inkişaf (development) - materialların hazırlanması, tətbiq (apply) – praktikada icrası və qiymətləndirmə (evaluation) – nəticələrin ölçülməsi və təhlili) qurulmasına imkan verir. Layihə idarəetməsi fənninin tədrisində ADDIE modelinin tətbiqi dərslər materiallarının sistemli hazırlanmasına, ehtiyacların öyrənilməsinə və öyrənmə nəticələrinin dəqiq qiymətləndirilməsinə şərait yaradır. 1990-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində rəqəmsal texnologiyaların tədrisdə inteqrasiyası ilə meydana çıxan və əsas ideyası ənənəvi auditoriya dərsləri ilə onlayn mühitdə öyrənmənin birləşdirilməsinə yönələn qarışıq öyrənmə (blended learning) və dərslər gəlmədən əvvəl tələbənin materialları mənimsəməsinə əsas alan, 2007-2012-ci illərdə məşhurluq qazanan tərsinə çevrilmiş öyrənmə (flipped classroom) metodları layihə idarəetmə fənnin tədrisində səmərəli yanaşma hesab oluna bilər. Bu iki öyrənmə metodları eyni pedaqoji məqsədə xidmət etsə də, strukturu və yanaşması baxımından fərqlənirlər. Qarışıq öyrənmə ənənəvi dərslərlə onlayn öyrənmənin birləşdirilməsi, həm onlayn, həm də auditoriyada keçirilən dərslərin qarışığı, həm onlayn həm də auditoriyada aktiv iştirak, öyrənmənin çevik və interaktivliyini əsas alır, tərsinə çevrilmiş öyrənmə isə burada tələbə üzərində vəzifələrin bir qədər fərqləndirir, tələbələr nəzəri materialı dərstdən əvvəl öyrənir, dərslər zamanı aktiv iştirak edir, dərstdən əvvəl passiv öyrənmə, dərslər zamanı aktiv öyrənmə, aktiv qrup fəaliyyətini əsas götürür.

Göründüyü kimi qarışıq öyrənmə tələbənin özünüidarəsini, tərsinə çevrilmiş öyrənmə isə aktiv iştirakı və praktiki bacarıqlarını daha qabarıq ortaya çıxarır ki, bu də layihələrin idarəedilməsi kimi fənnin tədrisində praktiki mühazirənin aparılmasına imkan verir. Bu yanaşma içerisində komanda işi, liderlik, qarşılıqlı öyrənmə və məsuliyyət paylaşımını gücləndirilməsi məqsədilə fənnin tədrisində tələbələr layihənin müxtəlif mərhələlərini “ekspert qrupları”nda öyrənməsi, biliklərini əsas qruplarda bölüşülərək bütöv layihə prosesinin mənimsənilməsinə töhfə verməsi üzrə Jigsaw kooperativ öyrənmə metoduna baxılır.

Nəticə olaraq, ümumilikdə, hər üç metod - sistemli dizayn (ADDIE), hibrid öyrənmə (qarışıq öyrənmə) və kooperativ əməkdaşlıq (Jigsaw) – bir-birini tamamlayan pedoqoji yanaşmalardır. Onların inteqrasiyası layihə idarəetməsi fənnində tələbələrin həm nəzəri, həm də praktik kompetensiyalarını inkişaf etdirərək əmək bazarına uyğun bacarıqlar formalaşdırır.

Bununla yanaşı, müasir texnoloji inkişafın tədrisə inteqrasiyasının yüksəldilməsi ilə tələbələrin öhdəlikləri yerinə yetirilməsi üçün həm əlyətərliyin, həm də davamiyyətin daha məsuliyyətli və müstəqil formaya gətirilməsi, pedoqoji texnologiyaların pilot nəticələrinin digər magistratura səviyyəsi fənnlərə transfer olunması imkanındır.

Açar sözlər: *layihə idarəetmə, ADDIE model, qarışıq öyrənmə, AzTU təcrübəsi, tədris metodları*

